

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**PRÉ-NATALE SUA IMPORTÂNCIA PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE DOENÇAS
CONGÊNITAS NA GESTAÇÃO**

Maria Fernanda Bandeira da Silva¹; Maria Taís da Silva Santos²; Ana Yasmim Gomes de Lima³; Kaline Oliveira de Sousa⁴; Maria Dhescyca Ingrid Silva Arruda⁵; Nicolý Virgolino Caldeira⁶; Luana Fernanda Ferreira Simplicio⁷

^{1,2,3,4} Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁵ Graduanda de Enfermagem pela Faculdade São Francisco da Paraíba, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁶ Graduanda de Enfermagem pela Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁷ Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Vale do Salgado-UniVS, Lavras da Mangabeira, Ceará, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: fernanda2000bandeira@gmail.com

INTRODUÇÃO: O diagnóstico pré-natal é constituído de técnicas laboratoriais que visam acompanhar o desenvolvimento e a qualidade de vida da progenitora e de seu feto. Todavia, quando são constatadas alterações congênicas no feto em formação, torna-se motivo de grande angústia, sentimentos antagônicos, além de grande risco potencial de negação parental, choque familiar e frustração maternal. Esse fato, reforça a relevância para o diagnóstico precoce de doenças congênicas no período gestacional, visto que, quanto mais rápido for a identificação, conseqüentemente maiores serão as possibilidades para as intervenções amenizadoras desse evento, possibilitando a seguridade da progenitora e do bebê.

OBJETIVO: Descrever a importância do pré-natal para o diagnóstico precoce de doenças congênicas na gestação. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, em que foi realizada buscas na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Cuidado pré-natal”, “Diagnóstico pré-natal” e “Teste pré-natal não invasivo”. Assim, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, provindos do idioma português, citáveis, disponíveis na íntegra e produzidos de 2016 a 2020. Enquanto que, os critérios de exclusão atribuídos foram os artigos incompletos, duplicatas, sem conexão com a temática e que não

atendiam a linha temporal exigida. Foram encontrados 721 resultados, que decresceu-se para 103 artigos. Posteriormente à leitura dos títulos resultantes, selecionou-se apenas 3 trabalhos para a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Evidenciou-se, que a realização do pré-natal é imprescindível para obtenção de informações condizentes às características físicas inerentes ao desenvolvimento fetal, e com base nisso é possível identificar presença de danificações congênitas, e assim promover intervenções imediatas e necessárias para a continuação da gravidez sem riscos, ou em casos específicos, realizar a interrupção diante de possíveis danos graves a progenitora. Destaca-se também, que mediante a análise do perfil genético e da idade materna é possível traçar a susceptibilidade da gestação desenvolver incidência para alterações congênitas, entretanto, para a efetivação da averiguação é importante a realização do pré-natal em todos os estágios necessários. Desse modo, destaca-se que a maior prevalência de modificações no desenvolvimento fetal são as aneuploidias advindas de processos de não disjunção, mas que podem ser indetificadas através da realização de exames clínicos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se, então que a realização do pré-natal é de suma importância para a efetivação segura de uma gestação sem riscos à criança e a qualidade de vida materna, por isso, é necessário a adesão significativa das genetrizes ao plano de acompanhamento gestacional, visando a promoção de intervenções especializadas diante da indentificação de alterações congênitas, assim como a prestação de assistência adequada para driblar eventuais desconfortos que possam alterar seu estado de saúde.

Palavras-chaves: Cuidados pré-natal; Diagnóstico pré-natal; Teste pré-natal não invasivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GAZZOLA, L. P. L.; LEITE, H. V.; GONCALVES, G. M. Comunicando más notícias sobre malformações congênitas: reflexões bioéticas e jurídicas. **Revista Bioética**, Brasília, v. 28, n. 1, p. 38-46, 2020.
- MIRAGAIA, T., *et al.* Testes pré-natais não invasivos para rastreo de aneuploidias: revisão baseada na evidência. **Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar**, Lisboa, v. 36, n. 3, p. 253-264, 2020.
- PEREIRA-MATA, R., *et al.* Diagnóstico pré-natal de defeitos do tubo neural. **Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa**, Coimbra, v. 12, n. 2, p. 134-144, 2018.